

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4389
p-ISSN 3082-575X

VOLUME 2 | ISSUE 4

VISIONARY
VOICES

APRIL 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 4
VISIONARY VOICES

Visionary Voices

A Global Visionary Discourse

Volume II, Issue IV (April 2026), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4389 ISSN (Print) 3082-575X

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Pilipinas, Filipino ang Mag-aangat sa Iyo

Darlyn B. Piswec, MA Fil¹

¹Benguet National High School,

Benguet, Cordillera Administrative Region, Philippines

¹darlynbp12@gmail.com

Petsa ng Pagtanggap: April 5, 2026

Petsa ng Rebisyon: April 6, 2026

Petsa ng Pagtanggap: April 12, 2026

Orihinalidad: 92%

Grammarly Score: 100%

Pagkakatulad: 5%

Recommended citation:

Piswec, D.B.(2026). Pilipinas, Filipino ang Mag-aangat sa Iyo. *In Visionary Voices* Volume 2 (Number 4, pp. 1-3). Lakbay-Diwa Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19540197>

Hindi mo kailangang alisin ang Ingles upang maramdaman ang kapangyarihan at halaga ng sariling wika.

*Sapat na ang pagdampi ng Filipino sa ating diwa –
sa bawat salita, sa bawat karanasan, at sa bawat ideya –
upang malaman mong ito ang wika ng ating pagkakaisa at identidad,
at ang puso ng ating kultura.*

Ang bawat pagbigkas ng sariling wika ay paalala: tayo ay bahagi ng isang mas malawak at mayamang pamana.

Endoglossic o Exoglossic: Saan Kabilang ang Pilipinas?

Ayon kay lingguwistang Heinz Kloss, may dalawang kategorya ang bansa batay sa kanilang polisiyang pangwika:

- Endoglossic – ang sariling wika o katutubong wika ang opisyal na ginagamit. Kadalasan, ito ang kalagayan ng mga maunlad na bansa tulad ng China, at ipinapakita ng pananaliksik na malaki ang ambag ng polisiyang pangwika sa kaunlaran.
- Exoglossic – ang banyagang wika ang nangingibabaw, gaya ng mga bansang papaunlad pa lamang tulad ng Zimbabwe, na kinakailangang baguhin ang pananaw na Ingles ang mag-aangat sa bansa.

Sa unang tingin, tila kabilang ang Pilipinas sa Endoglossic dahil sa pagkakaroon ng Filipino bilang opisyal na wika ayon sa Saligang Batas ng 1987, kasama ang Ingles. Ngunit sa praktika, sa pamahalaan, edukasyon, at negosyo, Ingles

VOLUME 2 | ISSUE 4

VISIONARY VOICES

Visionary Voices

A Global Visionary Discourse

Volume II, Issue IV (April 2026), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4389 ISSN (Print) 3082-575X

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

pa rin ang nangingibabaw. Hindi pa tayo tunay na Endoglossic; tila umaasa pa rin tayo sa banyagang wika kahit may sariling wika.

Ang pagkaalam natin sa sitwasyong ito ang nagbubukas ng tanong: paano dapat umaksyon ang pamumuno ng bansa para tunay na mapalakas ang sariling wika?

Ang Hamon ng Liderato: Gawing Makabayan ang Wika

Bilang mamamayan at nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino, nakikita ko ang pangangailangan ng lider na kikilalanin ang wika bilang kaluluwa ng bayan. Tulad ng ginawa ng France, na ipinatupad ang istriktong paggamit ng sariling wika sa mga opisyal na dokumento at nagpatupad ng mga parusa sa lumabag, kailangan natin ng matibay at matapang na pamumuno.

Isang lider na hindi takot bumangga sa kolonyal na kaisipan. Siya ang magtutulak ng mga polisiyang magpapalakas sa Filipino bilang wika ng pamahalaan, edukasyon, at ekonomiya. Hindi sapat ang paggamit ng Filipino tuwing Buwan ng Wika; dapat itong isinasabuhay araw-araw. Tama na ang pagiging hipokrito sa sariling bansa at pagturing na superior ang banyagang wika.

Kung may ganitong uri ng pamumuno, magiging posible na unti-unti nating mailipat ang bansa mula sa pagiging dependent sa banyagang wika patungo sa tunay na Endoglossic na estado.

Kolonyal na Kaisipan: Sagabal sa Pag-unlad

Patuloy na nangingibabaw ang Ingles sa bansa, na tila hinihikayat ang mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa sa halip na pagyamanin ang sariling bayan. Sa paaralan, marami sa mga asignatura ay nasa Ingles; sa pamahalaan at negosyo, Ingles pa rin ang opisyal na midyum.

Ano ang magiging kinabukasan ng wikang Filipino kung patuloy nating papayagan ang dayuhang impluwensya? Ano ang magiging epekto sa kultura, kaalaman, at identidad kung ang sariling wika ay mananatiling pangalawa sa sariling bansa?

Ang pagkaunawa sa impluwensyang ito ay naglalatag ng pangangailangan ng malinaw na solusyon at hakbang na magbibigay-lakas sa wikang Filipino.

VOLUME 2 | ISSUE 4
**VISIONARY
VOICES**

Visionary Voices

A Global Visionary Discourse

Volume II, Issue IV (April 2026), International Circulation

ISSN (Online) 3082-4389 ISSN (Print) 3082-575X

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Hindi Ingles ang Solusyon

Ayon sa Sentro ng Wikang Filipino ng UP-Diliman:

“Hindi Ingles ang solusyon sa problema ng bayan. Matagal na nating ginagamit ang wikang ito ngunit nanatili pa rin ang problema ng bansa sa ekonomiya at edukasyon. Ang tunay na solusyon ay ang pagkakaroon ng isang gobyernong may matatag na kapasyahang politikal upang iwaksi ang politika ng pakikipagkompromiso, pandaraya, at paninikluhod sa dayuhan. Isang gobyernong may makabansa, siyentipiko, at demokratikong programa sa pagpapahusay ng sistema ng edukasyon.”

Ang wika ay pundasyon ng edukasyon at ekonomiya. Kung ang sistemang ginagamit natin ay banyaga sa nakararami, hindi ito magiging epektibo. Ang Filipino ang wika na tunay na nauunawaan, kinikilala, at bumubuhay sa damdaming makabayan.

Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa sariling wika, nagkakaroon tayo ng pundasyon para sa mas makabayan at epektibong pamumuhay at pamahalaan.

Wakas: Panawagan para sa Makabayang Pagbabago

Hindi pa huli ang lahat. Ang pagkilala sa kahalagahan ng Filipino ay hindi pagtalikod sa globalisasyon; ito ay pagtindig sa sariling kakayahan at identidad. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pagtangkilik sa sariling atin.

Magsimula tayo sa wika – sa paaralan, pamahalaan, media, at bawat tahanan. Gamitin at itaguyod natin ang Filipino. Nawa’y huwag nating sayangin ang sinimulan ni dating Pangulong Manuel Luis M. Quezon. Panahon na upang buuin muli ang isang bansang matatag sa sariling salita. **Tahasan kalampagin ang mga nasa kinauukulan.**

Sa bawat salita at pagbigkas, naroon ang kapangyarihan ng Filipino – hindi lang bilang wika, kundi bilang diwa ng ating bayan.

Pilipinas, gising. Filipino ang mag-aangat sa iyo.